

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Пазилова Шохида Абдулбаситовна

Доцент, PhD Академии ВС РУ

E-mail: shohida.pazilova.70@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены основные задачи совершенствования преподавания электротехники и электроники.

Ключевые слова: учебный процесс, эффективность обучения, компетенция, военный специалист, интерактивный метод, самостоятельное мышление.

ABSTRACT

This article discusses the main tasks of improving the teaching of electrical engineering and electronics.

Key words: educational process, learning effectiveness, competence, military specialist, interactive method, independent thinking.

XXI – в эпоху интеллектуального труда и интернета, глобализации, открытости информационного пространства и усиления средств массовой информации мир расширяет возможности обеспечения интеллектуального развития обучающихся в интегрированной образовательной среде. В развитых иностранных государствах, таких как европейские государства, США и Россия, в процессе модернизации вооруженных сил обновляются машины, станки, орудия производства и технические процессы. В процессе модернизации особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных военных специалистов, обладающих творческими, коммуникативными способностями, профессиональными компетенциями, посредством модернизации системы образования в высших военных образовательных заведениях.

В международном масштабе осуществляются широко масштабные исследования по совершенствованию содержания военного образования, особенно дисциплины основы электротехники и электроники, подготовке квалифицированных специалистов по военной технике и технологиям посредством обучения на основе современных образовательных технологий, вооружения их основами создания бронированного технического вооружения с

использованием достижений электротехники и электроники и другими практическими аспектами науки.

В нашей стране путем широкого внедрения в сферу военного образования современных знаний и передового зарубежного опыта, также уделяется большое внимание важному значению развития интеллектуального потенциала будущих защитников родины, а также совершенствованию учебно-воспитательной работы, постоянному знакомству обучающихся с достижениями современной науки, техники и технологий. Это, в свою очередь, ставит перед нами актуальную задачу применения передовых инновационных и цифровых технологий, служащих модернизации содержания и системы военного образования и эффективности учебного процесса в высших военных учебных заведениях.

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены такие приоритетные задачи, как «...углубленное изучение важных и востребованных предметов, включая физику,...создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику», в этом отношении актуальное значение имеет совершенствование дисциплины основы электротехники и электроники, систематизация современных методов, форм, средств ее преподавания, комплекса педагогических возможностей и создания учебных пособий.

В Указах “Об организации деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан”ги, УП-5544 от 21 сентября 2018 года “Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы” определены такие важные задачи, как “повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики”.

Научное исследование содержания и методике преподавания дисциплины основы электротехники и электроники в определенной степени служит осуществлению задач, определенных в Указах Президента Республики Узбекистан УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года, УП-2909 от 20 апреля 2017 года “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования”, УП-5847 от 8 октября 2019 года “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” и других нормативно-правовых документах, относящихся к теме.

В проведении занятий в высших военных учебных заведениях наряду с обязательным учетом самого образовательного учреждения, специфических

особенностей его курсантов, применяются методы обучения, направленные на обеспечение активного их участия на занятии, росту и развитию их мышления.

На основе применения интерактивных методов и графических органайзеров наблюдались процессы полноценного усвоения тем занятий.

Использование в учебном процессе выбранных интерактивных методов для преподавания основ электротехники и электроники в военных учебных заведениях, совершенствование методики, также инновационное усовершенствованное содержание основ электротехники и электроники, позволили достичь следующих целей:

соответствия выбранных тем для преподавания основ электротехники и электроники по требованиям учебного плана и программы учебной дисциплины, свободному и легкому усвоению курсантами;

умения ими применять сформированные теоретические знания, умения и навыки на практике;

развития творческого и самостоятельного мышления курсанта;

соответствия выбранных тем дидактическим и методическим требованиям;

соответствия современному развитию науки и техники;

сохранением логической последовательности, научности, органической связи теории и практики в выбранных темах.

Процесс преподавания дисциплины основы электротехники и электроники также, как и других дисциплин, дает курсантам необходимые знания, наряду с развитием их прозвательной способности.

Рис. 1. Модель процесса обучения дисциплины Основы электротехники и электроники

В результате исследований совершенствования содержания дисциплины основы электротехники и электроники во взаимосвязи с будущей специальностью при подготовке высококвалифицированных военных специалистов сделаны следующие выводы:

Анализ программ по дисциплине основы электротехники и электроники, созданных учебников, учебных и учебно-методических пособий, проведенных научно-исследовательских работ, изданных научных статей в зарубежных военных образовательных учреждениях послужили совершенствованию содержания дисциплины основы электротехники и электроники;

При подготовке высших военных специалистов создано усовершенствованное содержание лекционных занятий по дисциплине основы электротехники и электроники, разработано изложение новых тем;

При подготовке высших военных специалистов разработаны практические задания и тестовые задания по усовершенствованному содержанию практических занятий по дисциплине основы электротехники и электроники;

При подготовке высших военных специалистов создано усовершенствованное содержание лабораторных занятий по основам электротехники и электроники и внедрены в учебный процесс существующие лабораторные работы.

Усовершенствованное содержание лекционных, практических и лабораторных занятий, а также методика преподавания дисциплины основы электротехники и электроники послужили повышению эффективности усвоения курсантами и подготовке высококвалифицированных специалистов.

На основе изучения состояния преподавания дисциплины Основы электротехники и электроники в высших военных образовательных учреждениях на сегодняшний день, вопросов по методике ее преподавания, которые необходимо решить, и результатов, полученных в процессе выполнения исследования, нами представлены следующие выводы и рекомендации:

1. В учебный процесс внедрены учебные пособия по дисциплине основы электротехники и электроники для преподавания в высшем военном образовании Республики Узбекистан, созданных на основе современных требований государственных образовательных стандартов.

2. Новое содержание, методика преподавания дисциплины основы электротехники и электроники для подготовки специалистов высшего военного

образования усовершенствованы на основе анализа современного состояния преподавания этой дисциплины в зарубежных высших военных образовательных учреждениях.

3. Посредством расширения возможностей возможностей практических занятий на основе использования педагогических и дидактических принципов их организации усовершенствована методика преподавания.

4. Разработанное и усовершенствованное содержание дисциплины, методика ее преподавания, созданные учебник и учебные пособия и электронные материалы рекомендуются для более глубокого усвоения курсантами высших военных учебных заведений дисциплины основы электротехники и электроники, а также формированию их профессиональных компетенций и развития навыков.

Теоретические и экспериментальные исследования позволили раскрыть педагогическую особенность преподавания данной дисциплины в вуз, определить пути оптимизации учебного процесса с целью изучения электротехники и повышения роли этого предмета.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ефремов О.Ю. Военная педагогика. Учебник. Издательство: Питер, 2008. -640 с.
2. Волков Н.Е. Личностно-ориентированное обучение курсантов высшего военного учебного заведения. Дисс. Канд.пед. Наук / Н.Т. Волков.- Ярославль, 2000. -157 с.
3. Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. Профпедагогика. -3-е изд. –М.: Выш.шк., 1980. -456 с.
4. Госсен Л. П. Основные этапы организации самостоятельной работы студентов // методические проблемы совершенствования вузовского образования: Сб.ст. / Под. ред. В.И. Кабрика. – томск, 1986.